

P

rocedimientos estéticos y salud mental: situación actual

Aesthetic procedures and mental health: current perspectives

Emily Jacqueline Cajamarca Lema, MD² <https://orcid.org/0000-0003-2039-8266>
Hugo Patricio Roldan Simbaña, MD¹ <https://orcid.org/0000-0002-2008-4534>
Alejandra Elizabeth Rueda Castillo, MD³ <https://orcid.org/0009-0009-9179-9738>
Stefany Anahi Chantera Pilco, MD⁴ <https://orcid.org/0009-0004-5282-0884>
Débora Maricela Galeas Silva, MD⁵ <https://orcid.org/0000-0002-2762-0328>
Cristian Patricio Tumaille Moyota, MD⁶ <https://orcid.org/0009-0006-3198-0154>
Francisco Xavier Samaniego Moyano, MD⁷ <https://orcid.org/0009-0004-8084-1412>
Karen Estefanía Valdiviezo Quelal, MD⁸ <https://orcid.org/0009-0004-9289-9611>
Paul Oswaldo Vizcaino Taipei, MD⁹ <https://orcid.org/0009-0007-3986-362X>

¹Médico General, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ESPOCH.

²Médico General, Universidad Católica de Cuenca.

³Médico General, Centro de Salud Lican.

⁴Médico General, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

⁵Médico en Funciones Hospitalarias- Unidad de Quemados y Cirugía Plástica, Hospital General de Latacunga.

⁶Médico Cirujano - Universidad Tecnológica Equinoccial.

⁷Médico General, Centro de Salud Tipo A Flores.

⁸Médico Residente Asistencial, Universidad Central del Ecuador

⁹Médico Residente, Hospital Pediátrico Baca Ortiz

***Autor de correspondencia:** Hugo Patricio Roldan Simbaña. Médico General, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ESPOCH. Correo electrónico: hugoproldan@gmail.com

Received: 04/20/2022 Accepted: 07/19/2023 Published: 08/12/2024 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.14063872>

364

Resumen

La salud mental es una entidad que está estrechamente relacionada con la percepción de la imagen personal, por tanto, es lógico pensar que la modificación de la imagen corporal por métodos quirúrgicos impacte de forma positiva o negativa en la salud mental. La mayoría de los hallazgos señalan que una buena parte de los individuos que deciden someterse a procesos cosméticos padecen con frecuencia de algún tipo de trastorno mental, predominantemente depresión, ansiedad y trastorno dismórfico corporal. Además, también se ha encontrado que estos individuos, posterior a la cirugía, suelen tener mejor autoestima y mejor calidad de vida en comparación al momento previo a la cirugía. Sin embargo, algunos estudios sugieren que ciertos procedimientos pueden incrementar el riesgo de suicidio en los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos. Aunque el suicidio es una entidad con múltiples factores de riesgo y no puede ser solo atribuido a un proceso estético, se debe considerar la idea de establecer protocolos de despistaje de trastornos mentales en las consultas de cirugía estética para asegurar el bienestar del paciente en todas las esferas.

Palabras clave: Salud mental, imagen corporal, cirugía estética, cirugía plástica, depresión.

Abstract

Mental health is an entity closely related to the perception of personal image; therefore, it is logical to believe that modifications of the body image by surgical methods may impact mental health in positive or negative ways. Most findings suggest that a large part of the subjects that decide to undergo cosmetic procedures frequently have some type of mental disorder, predominantly depression, anxiety, and body dysmorphic disorder. Furthermore, it has also been found that these individuals after surgery tend to have better self-esteem and quality of life in comparison to previous to it. Nevertheless, some studies suggest certain procedures may increase the risk of suicide. Although there are many risk factors for suicide and it cannot be attributed solely to an aesthetic procedure, the idea of establishing protocols for the screening for mental disorders in esthetic surgery clinics should be considered in order to assure the complete well-being of the patients.

Keywords: Mental health, body image, aesthetic surgery, plastic surgery, depression.

En la actualidad, la práctica de la cirugía estética ha presenta un crecimiento exponencial, probablemente estimulado por los medios de comunicación que típicamente exponen procedimientos de rejuvenecimiento o transformaciones “milagrosas” a través de la cirugía estética. Independientemente del motivo, los procedimientos estéticos han visto un incremento sustancial en los últimos 20 años, crecimiento que se puede atribuir principalmente a procedimientos estéticos no quirúrgicos como las inyecciones de toxina botulínica, tratamientos de microdermoabrasión, inyecciones de ácido hialurónico y rellenos dérmicos¹.

Para el éxito de los procedimientos estéticos es previamente necesario que el médico encargado establezca factores que puedan predecir pobres resultados. Dentro de los factores más típicos resaltan la edad, sexo, expectativas poco realistas, rasgos anatómicamente deformes y procedimientos previos con resultados insatisfactorios². Adicionalmente, se ha reportado que la presencia de trastornos psiquiátricos puede actuar como un factor predictivo negativo para con el resultado de los procesos estéticos. En efecto, se ha notado que en pacientes psiquiátricos a pesar de tener resultados técnicamente satisfactorios en relación a la cirugía se perpetúan conductas de desadaptación social y emocional posterior al procedimiento³.

Algunos estudios sugieren que los trastornos psiquiátricos son sumamente prevalentes en los pacientes sometidos a procedimientos estéticos electivos. Un estudio reportó que al igual que en la población general, la depresión y la ansiedad generalizada fueron los trastornos más frecuentes en la población sometida a procedimientos estéticos, sugiriendo la necesidad de proveer una evaluación multidisciplinaria que incluya el manejo de un psiquiatra en aquellos individuos con intenciones de someterse a procedimientos estéticos⁴. Por otro lado, algunos estudios sugieren que posterior a la realización de dichos procedimientos, la prevalencia de los trastornos psiquiátricos tiende a descender, mientras que otros autores afirman incluso que aumenta el riesgo de suicidio en dichos pacientes⁵. El objetivo de esta revisión se fundamenta en evaluar la prevalencia de los diferentes trastornos psiquiátricos en individuos sometidos a procedimientos de cirugía plástica y, además, como estos procedimientos afectan positiva o negativamente el estado de salud de los individuos.

PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS

De acuerdo con Kessler y cols⁶, la prevalencia de trastornos psiquiátricos en la población general de Estados Unidos fue del 26.2% aproximadamente para el año

2005. Tomando lo anterior como punto de referencia, un estudio evaluó 1.000 individuos sometidos a procesos electivos de índole cosmético y no cosmético, arrojando que el 44.1% de los individuos padecía de algún tipo de trastorno psiquiátrico. Por separado, el número de individuos con trastornos psiquiátricos era porcentualmente mayor en aquellos sometidos a procesos cosméticos que aquellos que no (46.7% vs 33.5%). Sin embargo, en ambos grupos de cirugías electivas se demostró que la prevalencia de trastornos psiquiátricos era significativamente mayor que la media nacional⁴.

El anterior estudio evaluó la presencia de diagnóstico documentado o el uso de medicamentos psiquiátricos en conjunto con una alta sospecha diagnóstica. Algunos individuos en tratamiento con inhibidores selectivos de la receptación de serotonina (ISRS) sin diagnóstico documentado para otra condición no psiquiátrica fueron catalogados como pacientes con un trastorno psiquiátrico no específico⁴. Se determinó que el 50% de los individuos sometidos a procesos cosméticos padecían de depresión mayor, seguido por un alarmante 33% para ansiedad generalizada. Otros trastornos como trastorno de pánico, déficit de atención con hiperactividad y trastorno de estrés post-traumáticos representaron la minoría de los individuos, sumando entre todos los anteriores 17%⁴.

Otro análisis en 140 individuos inicialmente consiguió que cerca del 32% de los sujetos con intenciones de someterse a cirugía cosmética tenían algún diagnóstico psiquiátrico, siendo el más prevalente la depresión mayor. Adicionalmente, el anterior estudio también encontró que el trastorno dismórfico corporal era frecuente en los individuos que se someterían a cirugías cosméticas⁷. Dada la frecuencia de estos trastornos en la consulta del cirujano plástico, se ha planteado la necesidad de realizar despistajes rutinarios de trastornos psiquiátricos con un especialista en todos aquellos individuos que desean someterse a cirugías cosméticas, con la intención de que reciban el tratamiento ideal para su condición, ya que se ha demostrado que aquellos individuos con trastornos psiquiátricos pero bajo medicación suelen sentirse más satisfechos con los resultados de la cirugía⁷.

CALIDAD DE VIDA ANTES Y DESPUES DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA EN INDIVIDUOS CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Distintos estudios a lo largo de la historia han evaluado cómo la cirugía plástica modifica la calidad de vida de los pacientes en todas sus esferas, incluyendo la psicológica. Uno de los estudios distintivos de esta estirpe fue publicado en 1996 por Klassen y cols⁸, en dicho estudio se aplicaron 3 instrumentos previamente validados que buscaban evaluar la calidad general de vida de los individuos y la autoestima. Los cuestionarios se aplicaron a 443 individuos que iban a someterse a cirugía o estaban en proceso de recuperación de la misma. Al momento de comparar las medias obtenidas de los cuestionarios antes y después de la cirugía se encontró que todos los grupos de pacientes mostraron algún tipo

de mejoría significativa en al menos una esfera de su vida, incluyendo la psicosocial. Los cambios más drásticos se evidenciaron en relación a la autoestima, pero todos los grupos evaluados mostraron alguna mejoría en los aspectos sociales y funcionales de su vida.

Otro estudio más reciente aplicó diversos cuestionarios para evaluar calidad de vida y autoestima en individuos con intención de someterse a cirugía cosmética, pero además se agregaron variables como expectativas del paciente para con la cirugía, evaluación de psicopatología previa a la cirugía y su modificación posterior a la misma; y la percepción de "atractividad" por parte de los pacientes. En relación a la satisfacción y cumplimiento de las expectativas, cerca del 90% de sintió satisfecho con los resultados independientemente del estado psicosocial⁹. Dicho estudio también reportó que trastornos como la depresión y la ansiedad mostraron mejoría de forma uniforme en todos los grupos de cirugía, pero que los resultados no fueron estadísticamente significativos como para hacer afirmaciones concretas. Sin embargo, sí se encontró que en el grupo sometido a cirugía no se evidenciaron efectos negativos ni empeoramiento de condiciones preexistentes en relación a la esfera psicosocial posterior a la cirugía⁹.

No obstante, no todo pinta favorecedor para la cirugía ya que una serie de estudios han sugerido de forma consistente en los pasados años que las mujeres sometidas a mamoplastia de aumento tienen un riesgo incrementado de suicidio en comparación con la población general⁵. Brinton y cols¹⁰ examinaron de forma retrospectiva el riesgo de suicidio en una cohorte de más de 13.000 mujeres que recibieron mamoplastia de aumento. Durante el estudio se encontró que la tasa de mortalidad estandarizada (TME) para suicidio en la población estudiada fue de 1.54 (95% IC, 1.0-2.4); adicionalmente, en un análisis subsecuente de los mismos participantes 6 años después se encontró que la TME era de 1.63 (95% IC, 1.1-2.3).

La explicación de los anteriores hallazgos es inconclusa. Sin embargo, estudios previos indican que existen diferencias significativas entre las mujeres con y sin implantes mamarios en relación a otros aspectos como menor índice de masa corporal (IMC), mayor índice de tabaquismo, mayor número de abortos inducidos y menor número de nacidos vivos¹¹. Además, se ha encontrado que las mujeres que se someten a implantes mamarios suelen tener menor nivel educacional, mayor índice de partos en edades prematuras y mayor número de despistajes para enfermedades mamarias¹². No obstante, los resultados divergentes de los diferentes estudios pueden deberse a discrepancias metodológicas o sesgos propios de los modelos de ensayo clínico, por lo que se requiere de más investigación para esclarecer la interrogante sobre el impacto de la cirugía cosmética en la salud mental de los individuos.

Conclusions

La salud mental es una entidad que está estrechamente relacionada con la percepción de la imagen personal, por tanto, es lógico pensar que la modificación de la imagen corporal por métodos quirúrgicos impacte de forma positiva o negativa en la salud mental. La mayoría de los hallazgos señalan que una buena parte de los individuos que deciden someterse a procesos cosméticos padecen con frecuencia de algún tipo de trastorno mental, predominantemente depresión, ansiedad y trastorno dismórfico corporal. Además, también se ha encontrado que estos individuos, posterior a la cirugía, suelen tener mejor autoestima y mejor calidad de vida en comparación al momento previo a la cirugía. Sin embargo, algunos estudios sugieren que ciertos procedimientos pueden incrementar el riesgo de suicidio en los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos. Aunque el suicidio es una entidad con múltiples factores de riesgo y no puede ser solo atribuido a un proceso estético, se debe considerar la idea de establecer protocolos de despistaje de trastornos mentales en las consultas de cirugía estética para asegurar el bienestar del paciente en todas las esferas.

References

1. American Society of Plastic Surgeons. Plastic Surgery Statistics [Internet]. [citado 28 de diciembre de 2021]. Disponible en: <https://www.plasticsurgery.org/news/plastic-surgery-statistics>
2. Honigman RJ, Phillips KA, Castle DJ. A Review of Psychosocial Outcomes for Patients Seeking Cosmetic Surgery. *Plast Reconstr Surg.* 1 de abril de 2004;113(4):1229-37.
3. Hasan JS. Psychological issues in cosmetic surgery: a functional overview. *Ann Plast Surg.* enero de 2000;44(1):89-96.
4. Jang B, Bhavsar DR. The Prevalence of Psychiatric Disorders Among Elective Plastic Surgery Patients. *Eplasty.* 18 de marzo de 2019;19:e6.
5. Sansone RA, Sansone LA. Cosmetic Surgery and Psychological Issues. *Psychiatry (Edgmont).* diciembre de 2007;4(12):65-8.
6. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Arch Gen Psychiatry.* junio de 2005;62(6):617-27.
7. Hayashi K, Miyachi H, Nakakita N, Akimoto M, Aoyagi K, Miyaoka H, et al. Importance of a Psychiatric Approach in Cosmetic Surgery. *Aesthetic Surgery Journal.* 1 de julio de 2007;27(4):396-401.
8. Klassen A, Jenkinson C, Fitzpatrick R, Goodacre T. Patients' health related quality of life before and after aesthetic surgery. *Br J Plast Surg.* octubre de 1996;49(7):433-8.
9. Margraf J, Meyer AH, Lavallee KL. Well-Being From the Knife? Psy-

chological Effects of Aesthetic Surgery. *Clinical Psychological Science*. 1 de julio de 2013;1(3):239-52.

10. Brinton LA, Lubin JH, Burich MC, Colton T, Hoover RN. Mortality among augmentation mammoplasty patients. *Epidemiology*. mayo de 2001;12(3):321-6.
11. Fryzek JP, Weiderpass E, Signorello LB, Hakelius L, Lipworth L, Blot WJ, et al. Characteristics of women with cosmetic breast augmentation surgery compared with breast reduction surgery patients and women in the general population of Sweden. *Ann Plast Surg*. octubre de 2000;45(4):349-56.
12. Brinton LA, Brown SL, Colton T, Burich MC, Lubin J. Characteristics of a population of women with breast implants compared with women seeking other types of plastic surgery. *Plast Reconstr Surg*. marzo de 2000;105(3):919-27; discussion 928-929.